

Antagonistyczna para w powieści popularnej. Heros i Demon w *Dymie ofiarnym* Stefana Kiedrzyńskiego

Agata Adamowicz
Uniwersytet Warszawski

Abstract

An antagonistic couple in a popular novel. Heros and Demon in Stefan Kiedrzyński's „Sacrificial Smoke”

The aim of the article is to present the most antagonistic pair of characters: the Invincible Hero and the Evil Demon in a popular novel, using the example of *The Sacrificial Smoke* by Stefan Kiedrzyński, a forgotten and underappreciated writer and playwright of the interwar period. The subject of the author's research is the above-mentioned novel, hailed by critics as an outstanding work à la *Rodziewiczówna*, showing the story of a young heir of Zalesin who fought for the favor of the beautiful Barbara Porańska with a passionate, demonic administrator Włodzimierz Kołosowicz. Thus, next to the Invincible Hero and the Evil Demon, there appears the object of their rivalry - the Noble Maiden, whom they both love and fight, each in their own way, for her conquest. The researcher draws attention to the opposition juxtaposition of characters, typical of the topic of popular literature, where the unambiguous, directly evaluating character corresponds to the role of both heroes playing a huge role in the plot

Agata Adamowicz, mgr; nauczycielka języka polskiego w liceum ogólnokształcącym; przygotowuje doktorat pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Paczoskiej w Zakładzie Literatury i Kultury II połowy XIX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; przedmiotem jej badań są tendencje i schematy w powieściach Stefana Kiedrzyńskiego, niedocenianego powieściopisarza i dramaturga dwudziestolecia międzywojennego reprezentującego nurt literatury popularnej, objętego całkowitym zakazem cenzury PRL i skazanego na zapomnienie.

agataaa.adamowicz@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

- they are a visible image of the contrast of the two worlds appearing in it. Andrzej's world is a world of good beauty, nobility, values, patriotism, love and Polishness. Kołosowicz's world, on the other hand, is a world of evil, hatred and jealousy. The author, paying attention to the game of values taking place in the piece between Andrzej Darczewski and his antagonist Włodzimierz Kołosowicz, shows episodes from the life of the protagonist as successive stages of the aforementioned fight-game, and also emphasizes the polarization of the world presented on Good and Evil, which mainly comes down to the creation of heroes.

The researcher indicates that the presentation of the characters results in the assumptions of a melodramatic order, where the external appearance reveals the intentions and character of the protagonists, and the one that causes fear must be recognized and exposed. The author also emphasizes the special role of descriptions of nature that symbolize the experiences of the heroes with which they harmonize. Thus, an attempt to analyze *Sacrificial Smoke* confirms the basic principle of melodramatism - the conflict between Good and Evil. In this case, we are dealing with a triumphal melodrama - Evil is defeated and the characters hope for a better, more beautiful world.

Keywords: hero, demon, antagonists, fight, game, conflict, Good, Evil

Wprowadzenie

Typowy dla całej literatury popularnej trend do upraszczania struktur, zauważalny przede wszystkim w różnego rodzaju porównaniach z literaturą wysockoartystyczną, powoduje, iż występują tu cztery główne figury protagonistów, łączących się w dwa duety odmiennej płci: Niezwyciężony Heros i Kobieta Anioł przedstawiają Dobro, natomiast Demon zła i Kobieta fatalna – ekstremalne Zło (Martuszevska 1997: 120).

Bez wątpienia w taki schemat wpisuje się powieść Stefana Kiedrzyńskiego *Dym ofiarny*, utwór okrzyknięty przez krytyków dziełem o wybitnym typie à la Rodziewiczówna, gdzie mamy do czynienia z młodym protagonistą Andrzejem Darczewskim, rywalizującym zaciekle o względy pięknej Barbary Porajeckiej, z roznamiętnionym, demonicznym administratorem, Włodzimierzem Kołosowiczem. U Kiedrzyńskiego, podobnie jak w powieściach Rodziewiczówny: „postacie [...] są [...] opisywane zewnętrznie, a często także i pod względem wewnętrznym już w momencie pojawienia się; opis ten często przybiera formę bezpośrednich, zestawionych ze sobą kontrastowo komentarzy” (Martuszevska 1997: 63).

Tak więc Andrzeja poznamy niemal natychmiast. Już na samym początku powieści wyłania się opis młodzieńca, stopniowo uzupełniany i przedstawiany z perspektywy pozostałych bohaterów: „był to młodzieniec lat dwudziestu kilku, o bladej, szczupłej twarzy, średniego wzrostu i białych, wąskich rękach. [...] Jego miłą, młodą twarz, rozjaśnił łagodny uśmiech pełny rozkosznego zaufania we własne siły” (Kiedrzyński 1925: 6; 10). Zatem w ujęciu narratora protagonista jawi się jako młody, pozytywnie nastawiony do świata mężczyzna, co potwierdzają kolejne strony utworu:

Oprócz wrodzonego wdzięku, który dziedziczył prawdopodobnie po matce, posiadał głębokie, ciemnoniebieskie oczy, cienki i dobrze zarysowany nos, oraz wysokie, białe czoło. Jeżeli do tych szczegółów dodamy ładne chociaż dość duże

usta i ciemne włosy, które w naturalnych puklach układały się nad czołem, będziemy mieli mniej więcej dokładny portret młodzieńca, który po rozmowie z administratorem i obejrzeniu gospodarstwa wchodził w głąb zalesińskiego parku (Kiedrzyński 1925: 101).

Andrzej, w przeciwieństwie do administratora, konsekwentnie przedstawiany jest melioratywnie. Natomiast jego antagonistą nie posiada w zasadzie żadnej pozytywnej cechy, zatem obaj bohaterowie są zestawieni opozycyjnie, co odpowiada założeniom kreowania postaci w literaturze popularnej, „najistotniejsze jednak w tych opisach postaci wydaje się już wspomniane tak często ich zestawienie na zasadzie kontrastu” (Martuszevska 1989 b: 65). Już samo pojawienie się Kołosowicza, nie wspominając o jego wyglądzie, budzi w młodzieńcu szereg pytań i wątpliwości, co do dziwnego jeźdźcy wyłaniającego się z głębi lipowej alei. Administrator nie robi na Andrzejcu najlepszego wrażenia. Z daleka wygląda na mężczyznę w wieku około trzydziestu kilku lat, a w rzeczywistości okazuje się człowiekiem po pięćdziesiątce, farbującym włosy, a przede wszystkim zachowującym się w sposób pewny siebie, prowokacyjny i nieuznającym sprzeciwu. Chłopaka wręcz drażni hałaśliwa i arogancka postawa Kołosowicza. Dość specyficzny wygląd zarządcy Zalesina nie wróży, jak się wkrótce okaże, nic dobrego.

Owo początkowe skontrastowanie postaci zaczynające się od zaprezentowania cech zewnętrznych, „odgrywa istotną rolę w całej strukturze utworu” (Martuszevska 1989b: 65). Jednoznacznej, bezpośrednio oceniającej charakterystyce odpowiada rola obu bohaterów. Zarówno młody Darczewski, jak i administrator Kołosowicz, tak jak bohaterowie Rodziewiczówny, „grają olbrzymią rolę w fabule: stanowią widomy obraz kontrastu dwu występujących w niej światów” (Martuszevska 1989b: 66). Świat Andrzeja to świat dobra piękna, szlachetności, wartości, patriotyzmu, miłości i polskości. Natomiast świat Kołosowicza to świat zła, nienawiści i zazdrości. U Kiedrzyńskiego w *Dymie ofiarnym*, podobnie jak w większości utworów autorki *Dewajtisa*,

podstawowy szkielet fabularny stanowi [...] istotny **epizod z życia bohatera** [podkr. oryg.], przedstawiający zarazem **walkę o jakieś wartości** [podkr. oryg.] (miłość, patriotyzm, idee społeczne), co wiąże się z **opozycją zachodzącą między dwoma światami** [podkr. oryg.] (do jednego z nich należy protagonista, do drugiego zaś – postać względem niego przeciwstawna) i z istniejącą w powieści grą o te wartości, grą toczoną między postaciami (Martuszevska 1989b: 70).

Tak więc Andrzeja poznajemy w wieku młodzieńczym. „Epizod z życia bohatera jest [...] doprowadzony do miejsca, w którym się ostatecznie wyjaśniają jego dalsze losy” (Martuszevska 1989b: 68).

Szlachetny Heros

Młody spadkobierca Zalesina gra o wartości, walcząc nie tylko z wrogami ojczyzny, ale również poprzez dążenie do własnej swobody i niezależności, szacunek i przywiązanie do ziemi, do rodzinnego gniazda, gdzie postanawia zostać na stałe, oraz walcząc o swą miłość z Kołosowiczem, o czym świadczą kolejne epizody z jego życia. Darczewski przede wszystkim może poszczycić się chlubną przeszłością przodków, należy bowiem do rodziny synów i wnuków „szaleńców”, czyli powstańców. Andrzej to wychowany w miłości do ojczyzny patriota, ponad wszystko ceniący dobro narodu, z tych powodów nie godzi się z postawą bierności czy przedkładania własnych interesów ponad dobro kraju. Nieustająca, bolesna świadomość bycia w niewoli rodzi niewypowiedziany ból, ale i mobilizuje protagonistę do działań. Toteż po maturze młodzieniec podejmuje decyzję o emigracji. Andrzej nie tylko nie chce służyć w rosyjskim wojsku, co jest przejawem patriotyzmu, a nie dezercji, ale też bierze udział w wojnie, włączając się tym samym do walki o niepodległość ojczyzny. Wojna hartuje bohatera, uczy liczyć na własne siły.

Jednak kluczowa walka Andrzeja to rywalizacja z Kołosowiczem o Basię. Pierwsze niekorzystne wrażenie, jakie administrator wywarł na młodym spadkobiercy Zalesina, nie mija. Chłopak cały czas zastanawia się, co może być przyczyną antypatycznego zachowania zarządcy: „ten jegomość najwidoczniej nie jest zadowolony z tego, że rozmawiałem z tą dziewczyną — pomyślał, badając skrzywioną chmurną twarz Kołosowicza. — W ogóle nie podoba mi się. Co ma znaczyć na przykład jego austriacka kurtka i ten tyrolski kapelusik?” (Kiedrzyński 1925: 83). Podejrzenia Andrzeja okazują się trafne. Kołosowicza wyraźnie denerwuje fakt, iż młody człowiek nadmierną uwagę poświęca Basi. Andrzeja z jednej strony razi odpychający wygląd administratora, z drugiej zastanawia jego zagadkowość i niepospolitość:

Co to za jeden? — [...] — Gębę ma zakazaną, ubiera się niezupełnie jak należy, ale mówi do rzeczy. Nie ulega wątpliwości, że nie jest to zwykły, małomiasteczkowy dureń, za jakiego uważałem go w pierwszej chwili. Nie jest to również pospolity typ ubogiego szlagona, który wstaje o wschodzie słońca po to, aby zwymyślawszy kilkanaście razy przez dzień parobków, a czasami palnąwszy w ucho niebacznie zaplątanego żydka, położyć się spać o zmroku, z myślą o dniu jutrzejszym, kropla w kroplę podobnym do dnia poprzedniego (Kiedrzyński 1925: 97).

Niespodziewanie chłopakowi przychodzi do głowy przypuszczenie, wydające się wręcz nieprawdopodobnym: „Basia! [...] »Nie, to niemożliwe — odpowiedział sam sobie. — Jeżeli się w niej kocha, to jest szalony albo będzie

szalony» (Kiedrzyński 1925: 98). Tak więc Kołosowicz intryguje, ale zarazem niepokoi Darczewskiego. Ponadto Andrzej zaczyna coraz bardziej podejrzewać Basię o jakiś sekretny związek z administratorem, co powoduje narastającą niechęć, a w końcu nienawistny stosunek do tajemniczego i sarkastycznego zarządcy. Tak zaczyna się walka Herosa i Demona w powieści Kiedrzyńskiego.

Demon Zła

„Uzupełniające traktowanie protagonisty i jego antagonisty sprawia jednak, iż i ten drugi posiadać musi niektóre z cech pierwszego [...]” (Martuszevska 1989a: 191). Tak też dzieje się w przypadku bohaterów *Dymu ofiarnego*. Pomimo wyraźnie rysującego się kontrastu między protagonistami, zauważyć można pewne podobieństwa między nimi, dotyczące choćby szlacheckiego pochodzenia. Kołosowicz zapytany przez Andrzeja przyznaje, że jego ojciec miał kiedyś majątek, który dawno temu stracił:

— Pan z Małopolski? — zapytał Andrzej, patrząc w jego czarne, nieco posępne oczy. [...] — Z pod Nadwornej, tam mój ojciec miał kiedyś majątek, ale to było już bardzo dawno. Nie było mnie na świecie, kiedy go stracił. Andrzej przypomniał sobie swego dziadka Józefa — i zapytał: — Dlaczego? — Przegrał, przepił, jak to bywało w tych czasach (Kiedrzyński 1925: 84).

Na tym analogie się kończą, potęguje się natomiast wspomniana już walka o wartości, której towarzyszy „swoista gra na poziomie świata przedstawionego, związana z pojawieniem się w nim dwu przeciwstawnych światów” (Martuszevska 1989b: 71), reprezentowanych przez konkurujących ze sobą bohaterów. Następuje tu znamienne

[...] dla wszystkich gatunków popularnej literatury polaryzacja świata przedstawionego na Dobro i Zło, sprowadzająca się w pierwszym rzędzie do kreacji bohaterów. Z jednej strony zostają oni maksymalnie obdarzeni wszelkimi cnotami, są wyidealizowani do granic możliwości i są to postacie, z którymi odbiorca ma się identyfikować, znajduje tu swoje idealne „ja”, z drugiej zaś strony są to czarne charaktery, dające w procesie recepcji możliwość projekcji, czyli „wyrzucania poza siebie tego, co w ciemnym wnętrzu własnego ja burzy się i fermentuje” (Martuszevska 1997: 120).

Kołosowicz jest administratorem w Zalesinie od 1915 roku, czyli od czasu, kiedy Andrzej był w nim po raz ostatni. Administrator utrzymuje, że niczego się w zasadzie nie boi, uważa się za osobę doświadczoną przez

życie, sprawia wrażenie wręcz groźnego, co wskazuje na to, iż nie będzie on łatwym przeciwnikiem. Słowa te oraz ironiczny uśmiech Kołosowicza brzmią dla Andrzeja tajemniczo, budząc jednocześnie zainteresowanie, a osoba administratora jeszcze bardziej go intryguje i niepokoi. „Mimo jego jowialnego uśmiechu i wesołego tonu, jakim pragnął najwidoczniej pokryć dwuznaczność swych słów, młodzieniec uczuwał, że człowiek ten coś skrywał w swym sercu i to »coś« niepokoiło go, jak wszystko niedomówione i niejasne, mogące się stać groźnym niebezpieczeństwem” (Kiedrzyński 1925: 96).

Tak więc Kiedrzyński w postaciach Andrzeja Darczewskiego i Włodzimierza Kołosowicza przedstawia najbardziej charakterystyczną dla powieści popularnej antagonistyczną parę: Herosa i Demona. „Demon Zła [...] staje się stopniowo człowiekiem pozbawionym [...] piękna fizycznego, dusza jego bowiem (zgodnie z teoriami fizjonomicznymi) uwidocznia się na jego obliczu i całej postaci” (Martuszevska 1989a: 190-191) i właśnie tak zostaje wykreowany Kołosowicz w *Dymie ofiarnym*. Na przykład w czasie jednej z rozmów z Andrzejem, kiedy ten zarzuca mu egoizm i chęć zaspokojenia własnej przyjemności, wygląd zarządcy w całej okazałości odzwierciedla szyderstwo, nienawiść i jad sączące się z jego wnętrza: „Kołosowicz zaczął się nagle śmiać z jakimś niezwykłym szyderstwem, pełnym nienawiści i jadu. Wyglądał w tej chwili, jak kiepski, prowincjonalny aktor, grający rolę diabła, który nieludzkim, ochrypłym zgrzytem słów szydzi z głupoty i naiwności” (Kiedrzyński 1925: 284). Twarz agronoma niejednokrotnie jeszcze budzić będzie zastanowienie młodego protagonisty i nie będą to odczucia pozytywne. „Spoza lekko przymrużonych powiek zaczął szczegółowo badać tę dziwną twarz, dobrze podstarzałą i pomarszczoną, wyposażoną jednak w pełne przejmującego ognia, czarne jak węgiel oczy. [...] Było w nich coś tajemniczego, bezwzględного i mściwego zarazem, coś, co mimo woli przejmuje niepokojem” (Kiedrzyński 1925: 89).

Tym samym prezentacja Kołosowicza potwierdza założenia melodramatycznego porządku w utworze Kiedrzyńskiego, gdyż właśnie taka, a nie inna powierzchowność bohatera zapowiada jego walkę z powieściowym Herosem. „Melodramatyczny porządek zakłada spolaryzowane wyobrażenia, to właśnie po wyglądzie należy domyślać się celów działania postaci” (Kochanowski 2015a: 237) i tak dzieje się w przypadku Kołosowicza. „Ważne są przede wszystkim oczy: [...] Bohater działa w afekcie, swoich przeciwników pragnie »zabić«, »strzaskać«, »zdruzgotać«, »sponiewierać«. [...] ma naturę pożądliwą i sadystyczną, przemoc jest jego jedynym sposobem na pokonywanie przeszkód i rozwiązywanie konfliktów” (Kochanowski 2015a: 237). Fizjonomia bohatera wręcz uwierzytelnia jego zapalczywe i nieustępliwe usposobienie:

Kołosowicz był pasjonatem, wybuchał niepochamowaną złością, która go nieraz samego przejmowała lękiem. [...] Często zaczynał awantury o byle co, zależnie od usposobienia, w jakim się w danej chwili znajdował [...]. Panowanie nad sobą przychodziło mu z trudnością i sprowadzało pierwiej czy później atak niepochamowanego szału, który się skrupił na pierwszym lepszym, Boga ducha winnym, biedaku (Kiedrzyński 1925: 149-150).

W *Dymie ofiarnym* zamiary administratora zostają obnażone zgodnie z przyjętą zasadą, iż:

w melodramatyzmie wzbudzająca strach postać złego musi zostać rozpoznana i zdemaskowana. Długotrwała, przeprowadzona na wielu stronach prezentacja czarnego charakteru wymusza na czytelniku zaangażowanie własnych emocji, zrozumienie roli i pozycji ofiary. Wygląd zewnętrzny zdradza zamiary oraz charakter bohatera. [...] W jego opisie zewnętrznym występuje bardzo wiele elementów związanych z mrokiem, nocą, ponurością i szatańskością (Kochanowski 2015a: 236).

Kiedrzyński kreśląc Kołosowicza jako niebezpiecznego, podejrzliwego demona, porównuje go do upiora o rozpalonym wzroku, przepełnionym szaleństwem, goryczą i uporem:

Twarz administratora była upiornie blada, a jego farbowane czarne włosy jeszcze bardziej odbijały od trupiej białości skóry. [...] podejrzliwym i trwożnym wzrokiem przesunął po skromnych, starych gratach, po czym utkwiał rozpalony wzrok w pobladłej ze strachu twarzy dziewczyny. [...] nie odrywając od niej pałającego wzroku, wykrzywił usta niewypowiedzianym grymasem bólu. To pełne goryczy skrzywienie ust oraz uparty, prawie nienawistny wzrok utkwiony w Basi, nadawały twarzy Kołosowicza wyraz zdecydowanego szaleństwa (Kiedrzyński 1925: 269).

Trzecia postać – Szlachetna Dziewica

Nie byłoby Herosa i Demona, gdyby nie obiekt ich rywalizacji:

Trzecią postacią, znamienne się pojawiającą w popularnej literaturze, jest szlachetna dziewczica [...] stanowi ona przedmiot rozgrywki między obu uzupełniającymi się postaciami: Herosem i Demonem Zła, obaj bowiem kochają i walczą, każdy po swojemu, o jej zdobycie. Jest jednak przede wszystkim właśnie przedmiotem, gdyż maksymalnie podkreślona jej zdolność do miłości

i ponoszenia ofiar [...] przybiera formę bierną. Może ona co prawda załagodzić w pewnej mierze rany zadane Herosowi – także w sensie dosłownym – może wzmacniać jego szlachetność i wielkość, które podkreśla swoją miłością do niego, ale w zasadzie jest bierna. Jej wyeksponowana do maksimum cnota, czyniąca z niej Anioła dobra i poświęcenia, sprawia, iż jej funkcja w utworze sprowadza się nie tyle do pełnienia przez nią roli pomocnika protagonisty, ile raczej – osoby prześladowanej przez antagonistę (Martuszevska 1989a: 191-192).

W analizowanej powieści Stefana Kiedrzyńskiego *Kobietą Aniołem* jest Barbara Porajecka, wnuczka powstańca, pochodząca z dobrej, ale zubożałej rodziny. Dziewczyna po śmierci matki, która służyła u pułkownika Darczewskiego, zostaje w majątku pełniąc tam funkcję ni to pokojówki, ni to panny do wszystkiego. Natychmiast staje się obiektem westchnień i zachwytu Andrzeja, którego przyjazd do Zalesina jest końcem marzeń o Basi podstarzałego administratora Kołosowicza, pałającego do niej skrywaną dotychczas namiętnością. Urodę Basi zauważają w zasadzie wszyscy. Stara Emilia, ciotka Andrzeja, postrzega ją jako dumną, skromną, uczciwą, ale przede wszystkim piękną kobietę:

Pochodziła z dobrej rodziny, a wykształcenie jej nie było wiele gorsze od tego, jakie miawały panny z obywatelskich domów za jej czasów. Czymże się zatem różniła od innych?... Jedyne tym, że była biedna, jak mysz kościelna. Za to urodą przewyższała wszystkie kobiety, jakie kiedykolwiek panna Emilia znała w życiu (Kiedrzyński 1925: 299-300).

Nie może przejść obojętnie obok Porajeckiej Andrzej, który natychmiast po przyjeździe odkrywa atrakcyjność skromnej i eleganckiej pokojówki: „Oddał palto i kapelusz ładnej, skromnie, lecz z pewną elegancją ubranej dziewczynie, która stała w przedpokoju najwidoczniej w charakterze pokojówki i udał się za ciotką, która go prowadziła do jadalni” (Kiedrzyński 1925: 22). Młody Darczewski wyraża swój podziw dla niej właściwie przy każdej nadarzającej się sposobności, widząc zarówno wdzięk, jak i szlachetne pochodzenie bohaterki:

— To nie jest chłopskie dziecko. Ja jej się przypatrywałem nieco wczoraj, spotkawszy ją przypadkowo w parku, i mógłbym zaręczyć, że w tej dziewczynie jest dobra krew. To widać! — zawołał z entuzjazmem. — Co za spojrzenie, jaka głowa, jakie nogi! Prawda, ciociu? Jej nogi są po prostu fenomenalne. Niech ciocia tylko zobaczy, jak ona chodzi, ile ma wdzięku, jaki spokój i szyk! (Kiedrzyński 1925: 133-134).

[...] — No niech ciotka tylko spojrzy! — zawołał Andrzej z zapałem. — Co za gracia!... (Kiedrzyński 1925: 307).

Basię adoruje również Kołosowicz, nie mogąc oderwać od niej wzroku, wpatruje się w nią, jak w niecodzienne zjawisko. Wrodzona wytworność dziewczyny stawia ją w jego oczach na czele hierarchii zalesińskich dziewcząt.

Basia – powieściowa Kobieta Anioł jest zarówno dumna, pełna godności, jak i świadoma swojej urody. Bohaterka zdaje sobie sprawę ze swojego szlacheckiego pochodzenia, towarzyszą jej przy tym poczucie krzywdy oraz marzenia o innej, lepszej rzeczywistości. Nie może pogodzić się z sytuacją, w jakiej się znalazła, podświadomie czuje, że nie jest to jej przeznaczenie.

W tym wypadku marzenia się spełniają, zatem mamy w powieści Kiedrzyńskiego typowy dla literatury popularnej, oczywiście w pewnym stopniu uwspółcześniony, schemat Kopciuszka. Protagonistka jest uboga, zajmuje niższą pozycję społeczną niż jej wybrany. Pochodzi co prawda ze szlacheckiego rodu, ale pracuje i nie jest to praca, którą chciałaby wykonywać. Pragnie przecież dla siebie lepszej przyszłości. Jej wybranek serca nie jest baśniowym księciem, ale zostaje właścicielem majątku ziemskiego, zakochani mogą zatem myśleć o wspólnym, szczęśliwym życiu. Oboje są oczywiście piękni i młodzi, on starszy od niej o kilka lat. Pod zgrzebnymi sukienkami kryje się niepospolita uroda dziewczyny, chłopak jest przystojny i szlachetny. Poznają się przypadkowo, ale jest to szczęśliwe zrzędzenie losu, który od tej chwili będzie łaskawy dla powieściowego Kopciuszka. Nie obejdzie się tradycyjnie bez przeciwności, ale historia skończy się *happy endem*, jak w baśni, gdzie demoniczny przeciwnik zostaje pokonany. Tak więc w *Dymie ofiarnym* uwidacznia się modelowy układ trojga głównych bohaterów: Niezwyciężonego Herosa, jego przeciwnika Demona Zła oraz Kobiety Anioła, o którą toczy się walka.

Heros versus Demon

Osią każdej fabuły melodramatycznej jest walka między dobrem i złem, w jednym znaku, czy w jednej scenie może ujawnić się ślad moralnego uniwersum, ale wymaga on rekonstrukcji, reintegracji. [...] podstawową zasadą melodramatyzmu jest konflikt dobra i zła demonstrowany m.in. przez działania postaci, znaki i gesty, kończący się triumfem jednej ze stron (Kochanowski 2015b: 56-57).

Taki spór bardzo wyraźnie kreśli Stefan Kiedrzyński. Autor po mistrzowsku posługuje się melodramatyczną kliszą, przedstawiając administratora jako czarny charakter, który właśnie poprzez nikczemne działania i gesty potęguje konfrontację Zła, którego jest reprezentantem, z ostatecznie zwyciężającym Dobrem. Zasadne jest tu zatem przypomnienie historii Kołosowicza i jego miłości do Basi, co pozwoli na lepsze zrozumienie i uwypuklenie melodramatyzmu *Dymu ofiarnego*.

Włodzimierz Kołosowicz, porucznik 16 pułku ułanów austriackich arcyksięcia Eugeniusza, dotarł do Zalesina po pamiętnym odwróceniu wojsk rosyjskich, „które po klęskach, zadanych im przez wojska austriacko-niemieckie, opuszczały Polskę, cofając się na własne terytorium, w głąb Rosji” (Kiedrzyński 1925: 151). Mimo obaw, pułkownik Darczewski daje schronienie rannemu ułanowi. Zdaje sobie sprawę, że ewentualny powrót Rosjan wiązałby się z nieuchronnymi konsekwencjami za ukrywanie nieprzyjaciela podczas wojny. Rosjanie jednak nie wracają, jak przewidział to Kołosowicz, natomiast Niemcy, którzy po kilku dniach zjawili się w Zalesinie, po sprawdzeniu dokumentów Kołosowicza zostawili go tam na dalszą kurację (Kiedrzyński 1925: 155). Kołosowicz jako agronom zajął się zarządzaniem majątkiem. Rana, którą odniósł, okazała się na tyle groźna, że okulał i stał się niezdolny do służby wojskowej. Ze względu na niechęć służby folwarcznej przeniósł się do Warszawy w czasie najazdu bolszewickiego, a po rozbiciu Rosjan pod Warszawą wrócił do Zalesina:

[...] Kołosowicz, administrując Zalesinem przez czas bądź co bądź dosyć długi, przyzwyczał się do tej sytuacji nieograniczonego władcy, którą wytworzyła coraz bardziej wyraźna niedołężność starego pułkownika. [...] czuł się zatem jak u siebie, będąc postrachem zarówno całej służby, jak i panny Emilii, a nawet mając własne zdanie w dyskusji z pułkownikiem, czego nie mogła zrozumieć poczciwa „panienka” (Kiedrzyński 1925: 156-157).

W końcu dochodzi do tego, że stary Kołosowicz zakochuje się w piętnastoletniej wtedy Basi. Nie jest w stanie opanować pragnienia posiadania dziewczyny, ogarnia go szaleństwo, nie postępuje racjonalnie i rozsądnie. Postępowaniem administratora kierującą namiętność i żądza zdobycia dziewczyny. Kołosowicz nie ma odwagi wyznać wprost swoich uczuć, a jednocześnie paraliżuje go strach na myśl, że Basia wyjdzie za mąż i opuści Zalesin. Drży na wspomnienie o jakiegokolwiek konkurencji, pała więc nienawiścią do młodych mężczyzn. Po pewnym czasie Kołosowicz postanawia zmienić taktykę. Staje się łagodny i uprzejmy, próbując w ten sposób zjednać sobie pannę. Początkowo Basia jest podejrzliwa i nieufna, jednak przyzwyczajają się „do tej statecznej życzliwości i pewnej jakby ojcowskiej opieki” (Kiedrzyński 1925: 173). Kołosowicz korzystając z sytuacji czyni Emilii wyrzuty, że zapomniała o dziewczynie, która chodzi oberwana. Wspomina też okoliczności śmierci matki Basi, powodując tym samym, że stara panna postanawia ubrać Basię na koszt majątku. Zarządca jedzie w tym celu z dziewczyną do miasta. Reakcją na otrzymane prezenty jest tylko szczerza wdzięczność – „Basia spojrzała na niego z wdzięcznością. Jej dziecięce oczy wyrażały w tej chwili zachwyt i szczęście” (Kiedrzyński 1925: 181). Prostolinijna, pełna godności i świadoma

swej proveniencji po prostu dziękuje Kołosowiczowi za stroje, uważa, że otrzymane suknie są jedynie częściowym naprawieniem krzywd, jakich doznała. Nie takich jednak podziękowań oczekuje Kołosowicz. Mężczyzna chcąc wreszcie porozmawiać z Basią poważnie o jej przyszłości, proponuje jej wieczorne spotkanie w parku, na co ona nie zgadza się. Jedyne emocje, jakie żywi do adoratora, to nieufność, zdziwienie, politowanie, ironia i pogarda. Opór bohaterki wywołuje gniew i wzburzenie Kołosowicza, który nie jest w stanie zapanować nad sobą. Po powrocie do domu zastaje na domiar złego depeszę informującą o przyjeździe do Zalesina Andrzeja. Zachowuje pozorny spokój, w rzeczywistości to dla niego nowy cios, a młody człowiek to wręcz intruz rozpalający zazdrość w Kołosowiczu.

Tak więc w postępowaniu, gestach, emocjach odzwierciedla się walka, jaką Kołosowicz – powieściowy Demon – prowadzi z Andrzejem od momentu przybycia młodego protagonisty do Zalesina, a nawet już wcześniej, w myślach wyobrażając sobie nieuchronnie zbliżającą się chwilę pojawienia się młodego konkurenta, która nadeszła szybciej niż pragnął i mógł się jej spodziewać. Zatem pozornie obojętny administrator dręczony jest ciągłym niepokojem i trwogą. Roznamiętniony Demon doświadcza świadomości porażki już na sam widok Andrzeja:

Kołosowicz miał wrażenie, że w tej samej chwili, w której spojrział na młodzieńca, coś się w nim samym zmieniło, ochłodziło, jak gdyby umarło. Była to bez wątpienia katastrofa, zagłada tej wiary, która podsycił w sobie, którą się w chwilach złudnej życzliwości dziewczyny upajał, jak winem. „Przegrałem” — pomyślał. „To niemożliwe, aby ona mogła kiedykolwiek widzieć mnie, wobec tego »szczeniaka«. To niemożliwe” — powtórzył — ściskając chłodno podaną sobie rękę młodzieńca (Kiedrzyński 1925: 194).

Wrogość Kołosowicza do Andrzeja stale rośnie, gdyby tylko mógł, najchętniej zabiłby chłopaka:

Och, gdyby mógł odczuć ten bezmiar nienawiści, która zatrutą falą krwi płynęła w żyłach Kołosowicza, kryjąc się pod zimną maską jego twarzy i opanowanych wołą żyłastych mięśni. Ale wówczas jeszcze Andrzej niczego domyślać się nie mógł. [...] A jednak, gdyby mógł wówczas odsłonić opuszczone powieki i zajrzeć w czarne źrenice Kołosowicza, zobaczyłby w nich zbrodnię. W tej chwili bowiem dusza byłego ułana błędziła po dantejskich kręgach, szukając ognia piekieł. [...] Gryzący żal pełzał wewnątrz jego żył, roznosząc truciznę zazdrości do każdej komórki mózgu, zalewając serce fala jadu, zasłaniając oczy mgłą nienawiści. Ach, z jakąż rozkoszą w tej chwili schwyciłby za gardło tego potwora piękności, jakim był wobec niego Andrzej i rzucił na ziemię, jako

sztywniejące już zimne ciało. „W takim nie mogłaby się kochać” — pomyślał z szyderstwem. [...] „Ach, zabić go, zabić, zabić!...” — powtórzył z ulgą kilkakrotnie (Kiedrzyński 1925: 194-195).

Nienawiść Kołosowicza w krótkim czasie zaczyna graniczyć z obłądem. Rządca nie może się pogodzić z tym, że Andrzej żyje i stanowi dla niego konkurencję. Przedstawienie Kołosowicza-Demona przez Kiedrzyńskiego potwierdza jego hiperboliczne ujęcie. Ekonom jest obdarzony maksymalną ilością wad w odróżnieniu od swego opozycjonisty – Niezwycięzonego Herosa. Andrzej – powieściowy Heros kreowany jest przez Kiedrzyńskiego na szlachetnego opiekuna i obrońcę Kobiety Anioła, czyli Basi. Młodzieniec oferuje opiekę i obronę dziewczynie. Nie pozwala się też sprowokować antagoniście, jednocześnie dając do zrozumienia, że zabiegi Kołosowicza są śmieszne i nedorzeczne.

Szlachetnym Herosem kieruje chęć naprawienia krzywd wyrządzonych Basi. Protagonistka czuje się w jego obecności radośnie wzruszona, zachwycona, szczęśliwa, a także lepsza, gdyż chłopak rozmawia z nią, jak równy z równą. Andrzej wzbudza w niej ufność. Basia obdarzona tkliwością i współczuciem, instynktownie szuka opieki w jego ramionach, nieświadoma jeszcze rodzącego się w niej uczucia.

Budząca się miłość Andrzeja do dziewczyny to uczucie budujące, napawające młodzieńca rozkoszą, dumą, wdzięcznością, ale i trwogą – lękiem przed ogromem odpowiedzialności. Odpowiedzialnością tą i odwagą Heros musi się nieustannie wykazywać, zatem przypuszczenia i obawy Andrzeja okazują się w pełni uzasadnione. Kołosowicz reprezentujący w powieści Zło stanowi zagrożenie egzystencji bohaterów pozytywnych, stawia ich w sytuacji próby, szczególnie Niezwycięzonego Herosa. Administrator, porównywany przez narratora do widma i robaka, śledzi młodych pożerany przez nienawiść, kryje się, nie chce być widziany, unika spotkania, a więc działa podstępnie:

Widywali go od czasu do czasu, przejeżdżającego z dala leśnymi drózkami lub kiedy się przesuwiał jak widmo, między brunatnymi pniami sosen, w kapeluszu nasuniętym głęboko na oczy. [...] Jego oczy pożerały ich z trudną do wypowiedzenia nienawiścią. Gdyby mogły zabić, zabiłyby natychmiast, gdyby mogły spalić promieniami swych pałających źrenic, ich połączone uściskiem ciała, stałyby się jedną płonąca pochodnią. [...] Wodził za nimi wzrokiem, a kiedy skryli się za drzewami, opuścił głowę ku ziemi. Rozpłaszczyl się jak przydeptyany robak (Kiedrzyński 1925: 321-323).

Sama myśl o zarządcy wzbudza strach w protagonistce, działa wręcz paraliżująco, a jego fizjonomia w porównaniu z wyglądem i przede wszystkim młodością Andrzeja wypada oczywiście na jego niekorzyść. Kołosowicz

przejmuje lękiem, jego wzrok jest dla Basi gorszy od wzroku mleczarza czy karbowego, patrzących pożądliwie na folwarczne dziewczyny, wzbudza wręcz obrzydzenie. Natomiast Andrzej jawi się w oczach bohaterki niemal jako święty. Takie ukazanie postaci podkreśla kontrastowe zestawienie antagonisticznej pary – Demona i Herosa:

— To jest gorszy wzrok, jeszcze bardziej zły!... Ja się boję tego jego patrzenia! [...] — A pan, to co innego. Ja jeszcze teraz słyszę, jak pan mówił o tym, jaki człowiek powinien być dobry i że pan pułkownik nie umiał kochać ludzi i dlatego był nieszczęśliwy. Och, to było to właśnie, o czym ja nieraz myślałam, ale nie umiałam nawet myślnie wypowiedzieć. Dopiero pan, jak by przyszedł z nieba, tak, pan z nieba przyszedł i powiedział, że te moje różne bajania, marzenia, to mogą być prawdą, prawdziwym moim życiem!... I pan za to nic nie chce. Nie mówi pan: „przyjdź do ogrodu”, jak on, ale tak właśnie postępuje jak święty. [...] ja czuję się tak, jak gdybym siedziała w lochu i nagle otwarto drzwi na słońce i kwitnący sad! (Kiedrzyński 1925: 267-268).

Basia zapewnia, że nie kocha Kołosowicza, a jej słowa o plenipotencie „stary” i „brzydki” działają na Andrzeja kojąco. Mało tego, dziewczyna podkreśla swój niezyczliwy stosunek do Kołosowicza mówiąc do Andrzeja, iż nie tylko nie cierpi rządcy, ale nienawidzi go, boi się go, wie, że do wszystkiego jest zdolny, co daje do zrozumienia młodzieńcowi. Kolejne wydarzenia wskazują już tylko na narastający konflikt przeciwników oraz wzrost niechęci młodego człowieka do adwersarza. Andrzej zdaje sobie sprawę, że jest dla niego niebezpiecznym rywalem w wale o względy Basi, jednakże nie ma zamiaru zostać zepchniętym do pozycji tylko gościa, nie chce ustąpić z pola Kołosowiczowi, przy okazji nie szczędzi mu kolejnych niewybrednych zwrotów, nazywając przeciwnika „bałwanem” czy „wyczernionym kundlem”. Andrzeja ogarnia rozdrażnienie już na samą myśl o Kołosowiczu, irytują go jego obojętność i lekceważenie, a wspomnienie samego obrazu mężczyzny napawa młodzieńca wstrętem. Chłopak przeczuwa jednocześnie zwycięstwo i ta świadomość napawa go dumą, energią i pewnością siebie. Kołosowicza to nie zniechęca, jest opryskliwy, nie obchodzi go, co mówi Andrzej, wypowiada się negatywnie o tego typu panach z Warszawy, z góry posądzając mężczyznę o złe zamiary. Andrzej odpowiada ironią na ironię ekonomy, chociaż najchętniej chwyciłby go za gardło i rzucił o ziemię. Kołosowicz szyderczo nazywa chłopaka dziedzicem, ten zaś nie jest mu dłużny, określając oponenta plenipotentem, robi aluzje do wieku Kołosowicza. W ramach nieustannej rywalizacji Kołosowicz deprecjonuje Andrzeja w oczach Basi, uważa, że dziewczyna jest zabawką w jego rękach: „— Znalazłaś opiekuna, który zrobił sobie z ciebie małąkę do zabawy, a tobie się zdaje, żeś spotkała anioła!” (Kiedrzyński 1925: 280). Zarzuca

młodemu człowiekowi egoizm oraz chęć zaspokojenia swoich przyjemności. Swoisty wyraz przybierają przy tym oczy powieściowego Demona, których porażający wygląd i znaczenie były już podkreślane. Kiedrzyński porównuje je do sztyletów wymierzonych w Andrzeja.

Chłopak zarzuca konkurentowi zazdrość o Basię, trafnie określając stan ducha zarządcy pogrążonego w rozpacz. Postawa i gesty Andrzeja występującego w roli opiekuna Basi potwierdzają nieludzką wręcz siłę, także moralną, protagonisty, który w odróżnieniu od swego przeciwnika charakteryzuje się samymi cnotami. Zapewnia on, że nie ustąpi z pola walki, jego zamiary są szlachetne, obnażając przy tym nieczyny plan Kołosowicza, sprowokowany jego zachowaniem. Nazywa uczucie administratora śmiesznym, beznadziejnym i szaleńczym.

Szlachetność i troska Andrzeja nie ograniczają się jedynie do zapewnienia bezpieczeństwa swej wybrance i nieustannych wysiłków zniwelowania niebezpieczeństwa czającego się w osobie Kołosowicza. Młodzieniec poczuwa się również do tego, aby zatroszczyć się o uzupełnienie wykształcenia Basi. Zanim dojdzie do realizacji planów protagonisty, będzie on musiał stoczyć jeszcze ostateczną walkę ze swoim przeciwnikiem. Wiadomość o decyzji jego wyjazdu przynosi ulgę, pełnemu obaw o Basię, Andrzejowi. Jednak początkowe postanowienie agronoma o opuszczeniu Zalesina ulega niespodziewanie zmianie. Chłopak jest z tego powodu niezadowolony. Ma świadomość nieobliczalności przeciwnika, boi się, że może być on przyczyną jakiegoś nieszczęścia. Niebawem przypuszczenia protagonisty sprawdzają się. Zło, które jest siłą aktywną w melodramacie, u Kiedrzyńskiego także ze zdwojoną mocą dochodzi do głosu. Kołosowicz krytykuje cywilizację, pochwalając prawo przyrody, prawo mordującego rywala do miłości i wszystko wskazuje na to, że zamierza je wcielić w życie:

My, ludzie musimy cierpieć wtedy, kiedy wszystkie inne stworzenia radują się. Czują w sobie zdrową, gorącą krew, więc chcą żyć! To jest takie proste i naturalne, jak to, że rosną drzewa, że świeci słońce, że pada deszcz itd. Czemu się dziwić? Ze stanowiska przyrodniczego, mordujący rywal ma prawo do miłości, bo się okazał mocniejszym. Gdyby nasi praojcowie w stanie dzikości nie czynili tego samego, wątpię czy byśmy już dawno nie skarłowacieli zupełnie i w ogóle istnieli jeszcze. Na szczęście cywilizacja przyszła dość późno. Nie zdążyła od razu z pięknych, silnych, odważnych, pierwotnych ludzi, zrobić podstępnych, chytrych, małostkowych, dzisiejszych błaznów (Kiedrzyński 1925: 295).

Rządca wciąż nie daje za wygraną, mimo że wie już, że nie ma u Basi żadnych szans. Dochodzi w końcu do ostatecznej rozmowy bohatera z dziewczyną. Mężczyzna mówi jej o swoich wcześniejszych planach małżeńskich, o męce, jaką przeżywa, ale spotyka się tylko z pogardliwą litością i wstrętem.

W tym miejscu Kiedrzyński zaznacza wyjątkowy kontrast w wyglądzie Basi i Kołosowicza. Bohaterowie są przedstawieni niczym Piękna i Bestia – kolejna para protagonistów typowych dla literatury popularnej. Kiedrzyński do maksimum eksponuje urodę dziewczyny. Nad wyraz piękna Basia jeszcze potworniejszym czyni Kołosowicza. Właśnie to zestawienie uświadamia administratorowi okrutną prawdę, iż nie ma co liczyć na zdobycie wybranki:

Dopiero, kiedy zobaczył siebie koło niej, siebie z głową pochylona naprzód, z rękami wyciągniętymi chciwie i zatrzymał wzrok na swej nędznej figurze w węgierskiej kurtce, zabłoconych sztylpach, zobaczył potworną różnicę, istniejącą między nimi. Teraz dopiero pojął okrutną prawdę, że niepospolita uroda Basi, dlatego wydawała mu się zawsze możliwą do zdobycia i posiadania, ponieważ nigdy nie widział jednocześnie i siebie również. Złośliwe zwierciadło powiedziało mu więcej, przyjmując jeden błysk jego oczu niż wszystkie dotychczasowe rozumowania (Kiedrzyński 1925: 400).

Poczucie klęski nie daje spokoju zarządcy, wciąż zastanawia się on nad swoim położeniem. Nie kryjąc swojej nienawiści do Andrzeja, opowiada Emilii o walce o kobietę, walce na śmierć i życie, jaka wywiązała się między nim a młodzieńcem. Wreszcie zdaje się rozumieć, że miłość, ocierająca się o zbrodnię, nie jest miłością dającą szczęście. Odkrywając przed Emilią swoją duszę, oznajmia w końcu, że wyjeżdża. Stan ducha ekonomy ewidentnie wskazuje, że oszalał, co omal nie staje się przyczyną prawdziwej tragedii. Kiedy dowiaduje się on, że Andrzej z Basią wypłynęli na jezioro, przypomina sobie, że nie mogąc znieść szczęścia młodych, w przyływie emocji przedziurawił łódkę. Kołosowicz, do tej pory popełniający tylko podłe czyny, zwołuje na pomoc parobków, myśląc tylko o uratowaniu Basi. Ratuje ją w ostatniej chwili, pozostawiając bezwładne ciało Andrzeja w wodzie. Tu rozgrywa się ostatnie starcie między Demonem a Herosem. Świadomość, że Kołosowicz odpływa z Basią mobilizuje młodzieńca do walki:

— On mi ją zabiera! On! On! — krzyczał z obłądem w oczach. Twarz Kołosowicza, trzymającego w ramionach zemdlałą Basię, przesunęła mu się przed oczyma, jak oświetlone zielonym światłem błyskawicy upiorne widmo. Usypiające serce zapłonęło wściekłością, wskrzeszając do życia rojowisko szarpiających myśli. Muskuły Andrzeja przeszedł dreszcz. Zapragnął żyć stokroć więcej jeszcze niż przedtem. [...] Nagle przed oczyma Andrzeja zamajaczyły w oddali światła płonących pochodni. Domyślił się, że tam był brzeg, a na nim pomoc. Świadomość bliskości ludzi dodawała mu sił. [...] — Nie dam ci jej! — szeptał przez zaciśnięte zęby. [...] Wytrzymam! — powtarzał, wyrzucając z siebie jęklivy świst (Kiedrzyński 1925: 427-428).

Zatem Kiedrzyński kreując Andrzeja na Niezwyciężonego Herosa, obdarza go wspomnianą już niemalże nadludzką siłą, prowadzącą do swoistej nieśmiertelności. Andrzej, podobnie jak na przykład Aleksander Świda – protagonista *Pożarów i zgliszczy*, uczestniczący w bojach o ojczyznę, bierze udział w wojnie, a więc włącza się do walki o niepodległość, z taką jednak różnicą, że nie znajduje się wielokrotnie „o włos od śmierci”, jak bohater Rodziewiczówny. Natomiast jego niemalże nadludzka siła i „nieśmiertelność” ukazane są właśnie w końcowym fragmencie utworu, kiedy to z ogromnym wysiłkiem walczy o życie. Zdawać by się mogło, że nic już nie ocali bohatera przed utonięciem, jednak zmusza mięśnie do pracy i szczęśliwie zostaje uratowany przez nadciągającą pomoc. Takie zabiegi mają swoją funkcję w powieści popularnej. Jak pisze Martuszevska, „pozorna śmierć bohatera odgrywa tu rolę nader istotną – wzmacnia zainteresowanie czytelnika fabułą, a zarazem kreuje tegoż bohatera na Herosa, oszukującego nie tylko wrogów, ale także samą śmierć” (Martuszevska 1989a: 188-189). W przypadku Andrzeja zostają oszukani: śmierć oraz Kołosowicz, śmiertelny wróg w walce o Basię, który ratując dziewczynę, mobilizuje protagonistę do walki mimo skrajnego wyczerpania.

Po wypadku na jeziorze Andrzej szybko dochodzi do siebie, dłużej trwa rekonwalescencja Basi. Kołosowicz snuje się po folwarku z obłądem w oczach. Emilia daje mu do zrozumienia, iż wie, kto był odpowiedzialny za wypadek. Administrator nie może zaprzeczyć, że to właśnie on stał się powodem incydentu na jeziorze. Andrzej aż do końca postępuje niczym szlachetny, wspaniałomyślny Heros. Uważa, że nie można odmówić Kołosowiczowi możliwości pożegnania się z Basią, że należy zawsze wspomagać Dobro walczące ze Złem w każdym człowieku:

— Trzeba być wspaniałomyślnym, Basiu — rzekł Andrzej. W tym przypadku, gdybyśmy nie pozwolili Kołosowiczowi się pożegnać, miałby prawo przypuszczać, że nasza miłość nie jest naprawdę wielką i wspaniałą, skoro nie możemy się zdobyć na to, żeby zapomnieć mu jego czynów, podyktowanych szaleństwem i zazdrością. Jeżeli nawet on popsuł łódkę po to, aby nam przeszkodzić w naszych wycieczkach na jezioro, to jednak potem z narażeniem życia chciał swój czyn naprawić. W tym człowieku, Basiu, walczy ustawicznie dobro ze złem, jak zresztą w każdym z nas... Od innych zależy, aby w tej walce pomóc człowiekowi, wspomagając nie zło, lecz właśnie dobro. A można to zawsze uczynić, okazując serce (Kiedrzyński 1925: 459).

Podsumowanie

Kreacja antagonistycznej pary w *Dymie ofiarnym* znakomicie odzwierciedla wyżej wspomnianą walkę Dobra ze Złem. Jednak nie mniej istotna w melodramatyzmie „jest także przestrzeń, której opis staje się ekwiwalentem doznawanych przez protagonistów emocji” (Kochanowski 2015b: 58). Na wyjątkową rolę tej przestrzeni, a szczególnie na funkcję opisów przyrody w literaturze popularnej zwraca uwagę Anna Martuszevska, pisząc, że

[...] niektóre z nich wiążą się z toposami „sensu stricto”, kreując miejsca, które z pewnością można nazwać „locus amoenus” czy „locus horridus”. Ich pojawienie się bowiem spełnia znacznie więcej funkcji. Często symbolizują one jakieś zjawiska, zwłaszcza przeżycia bohaterów, z którymi harmonizują, a niekiedy zastępują ich prezentację. Jeszcze częściej zaś wartościują wszelkie występujące w ich kontekście postacie i ich działania. [...] Przepiękna natura, składająca się na obraz ziemskiego raju rozkoszy, tworzy tło dla przeżyć miłosnych bohaterów i swoiście je sakryfikuje (Martuszevska 1997: 133).

Również przyroda w *Dymie ofiarnym* od początku do końca odpowiada przeżyciom protagonistów. Andrzej – bohater pozytywny i szlachetny zachwyca się cudami natury – „A tymczasem świat jest taki cudowny... Cudowny! – powtórzył, patrząc z zachwytem na przybliżającą się ku niemu grupę starych lip, którymi była wysadzona aleja parkowa” (Kiedrzyński 1925: 18).

Wkrótce po przyjeździe do Zalesina dociera do zapomnianego zakątka parku, rozkoszuje się przyrodą. Piękno otoczenia, błękit nieba odzwierciedlają stan duszy bohatera:

Andrzej, wpatrując się poprzez przymrużone rzęsy w błękit jasnego nieba, słuchał tego nieustającego gwaru, przerywanego od czasu do czasu pogwizdywaniem wilgi lub kłótliwym ćwierkaniem kilku wróbli [...]. W tej chwili młodzieniec czuł błoga słodycz, jak gdyby razem z promieniami słońca spływało na niego z niebieskich przestrzeni tak dawno upragnione ukojenie. Miał wrażenie, że się pogrążył w rozkosznej kąpieli, przygotowanej z promieni słońca, zapachu rozgrzanych kwiatów i śpiewu rozświergotanych ptaków. [...] — „Jakąż nieskończoną urodą jest ten świat, na którym każda trawka jest cudem, każdy robaczek ma swoje odrębne życie, gdzie wszystko, na co zwrócimy nasze oczy, jest dowodem nieobjętej mądrości Boga!” (Kiedrzyński 1925: 117).

Mężczyzna z radością wita stare drzewa. Na samą myśl, że Zalesin będzie należał do niego, ogarnia go wzruszenie. Na Kołosowiczu wręcz przeciwnie, natura nie czyni najmniejszego wrażenia:

Andrzej otoczył te drzewa szerokie i piękne jednym spojrzeniem długim jak olbrzymia wstęga, gorącym jak rozpalona obręcz. Przycisnął je do serca z bezgłośnym westchnieniem ulgi. Byli to jego dobrzy znajomi, do których powrócił po latach rozłąki. Szczerzy przyjaciele jego sierocej samotności, którą zawsze czuł podczas swego pobytu w Zalesinie, wierni towarzysze dziecięcych zabaw, o których się nie zapomina nigdy. [...] Administrator, nie domyślając się nawet, jakie myśli budzą w jego towarzyszu te zwykłe i obojętne dla niego aleje, szedł prędko, o ile pozwalała na to jego noga, jak gdyby chciał jak najprędzej przebyć ten zbyt długi ogród [...] (Kiedrzyński 1925: 94-95).

Przyroda harmonizuje z odczuciami bohaterów, sprzyjając tym pozytywnym. Od przyjazdu Andrzeja do Zalesina nie zmienia się. Zatem spaceruje Andrzej i Basia odbywają w słonecznej aurze, mimo zbliżającej się jesieni:

Pogoda ciągle dopomagała im, nie zmieniając się od czasu przyjazdu Andrzeja. Były to właśnie owe piękne, ciepłe dni, o chłodnych porankach i wieczorach, które stanowią, jak gdyby ostatni oddech lata. [...] było prawie gorąco, a niebo niebieskie i czyste, bez najmniejszej chmurki. [...] Chodzili po złocistym lesie, upojeni sobą. Podobni byli do tych zapóźnionych motyli, które spotykali czasami, jak przelatowały koło nich bez szelestu, w pogoni za obowiązkiem śmierci. I oni szli ku niej, pragnąc się przedtem tylko nasycić życiem, objąć je ramieniem, wysączyć z niego całą upajającą słodycz. Ogarnął ich oboje huragan młodości (Kiedrzyński 1925: 318).

[...] Było cicho i pięknie. Słońce padało już nieco z ukosa, chociaż godzina była zaledwie druga po południu, a prześwietlając delikatną siatkę cienkich sosnowych igieł, rzucało na ścieżkę roje złotych, drgających punkcików (Kiedrzyński 1925: 332).

Piękna pogoda towarzyszy również szczęśliwemu zakończeniu powieści. Roznamiętniony Demon zostaje przykładowo ukarany. Pewnego słonecznego dnia, gdy słuch o Kołosowiczu naprawdę zaginął, młodzi wyruszają do lasu, „dzień był pogodny i nieprawdopodobnie jak na listopad słoneczny. [...] Najlżejszy wiatr nie poruszał nagimi różgami gałęzi [...]. Było cicho i spokojnie. — Ach! jak dzisiaj cudnie — zawołała Basia, gdy tylko zeszli do ogrodu” (Kiedrzyński 1925: 502). Rozmawiają o przyszłym wspólnym życiu w oczekiwaniu na mający się odbyć za dwa tygodnie ślub, ciesząc się, jak dzieci swoim szczęściem. Nagle Basia z przerażeniem dostrzega między drzewami Kołosowicza. Andrzej nakazuje jej schować się lub przynajmniej stanąć za sobą. Basia nie chce słyszeć o pozostawieniu narzeczonego samego. Po chwili okazuje się, że mają przed sobą nieboszczyka. Administrator powiesił się. Z boku kapelusza wypada karteczka, którą Andrzej podnosi i czyta: „Idę

tam, skąd będę mógł na ciebie przynajmniej patrzeć” (Kiedrzyński 1925: 511). Emocje szybko opadają. Młodzi mogą cieszyć się wreszcie pełnią szczęścia: „— Biegnijmy!... [...] Po chwili Andrzej szepnął w upojeniu: — A jednak życie jest cudowne, cudowne, cudowne...” (Kiedrzyński 1925: 514).

Analiza utworu bezsprzecznie ukazuje, iż świat w powieści Kiedrzyńskiego, podobnie jak „świat w melodramacie powieściowym drugiej połowy XIX i u progu XX wieku na początku historii jest aksjologicznie spetryfikowany [...]” (Kochanowski 2015b: 52). Natomiast sama prezentacja Andrzeja i jego antagonisty Kołosowicza w walce o Basię – Kobiętę Anioła dowodzi, iż:

Postać bohatera jest [...] w polskiej literaturze popularnej – oczywiście [...] nie tylko w polskiej i nie tylko w dwudziestowiecznej – charakteryzowana jako przynależna do jednej ze stron szeregu antynomii składających się na polaryzację świata przedstawionego w tej literaturze. Są to przeciwstawienia natury i kultury, piękna i brzydoty, cnoty i grzechu, bohaterstwa i tchórzostwa, sprawiedliwości i bezprawia, szlachetności i łotróstwa etc. (Martuszevska 1997: 129).

W *Dymie ofiarnym* skonfrontowane zostają przede wszystkim dwa światy: ludzi wrażliwych, których reprezentują Andrzej i Basia, oraz bezdusznych, nienawistnych i zazdrosnych, których uosabia administrator Kołosowicz.

Źródła cytowań

- KIEDRZYŃSKI, STEFAN (1925), *Dym ofiarny*, Poznań: Nakładem Księgarni Świętego Wojciecha w Poznaniu.
- KOCHANOWSKI, MAREK (2015 a), 'Helena Mniszkówna. Melodramatyczna polaryzacja', w: Marek Kochanowski, *Melodramatyzm i powieść (Żeromski, Mniszkówna, Strug). Od rytuału do sensacji*, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 191-249.
- KOCHANOWSKI, MAREK (2015b), 'Wstęp', w: Marek Kochanowski, *Melodramatyzm i powieść (Żeromski, Mniszkówna, Strug)*. *Od rytuału do sensacji*, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 10-68.
- MARTUSZEWSKA, ANNA (1989a), 'Heros, Demon, Anioł i Kobieta Fatalna', w: Anna Martuszevska, *Jak szumi Dewajtis? Studia o powieściach Marii Rodziewiczówny*, Kraków: Wydawnictwo Literackie, ss. 185-218.
- MARTUSZEWSKA, ANNA (1997), 'Topika polskiej dwudziestowiecznej literatury popularnej', w: Anna Martuszevska, *„Ta Trzecia” Problemy literatury popularnej*, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 119-135.
- MARTUSZEWSKA, ANNA (1989b), 'Upraszczenie struktur', w: Anna Martuszevska, *„Ta Trzecia” Problemy literatury popularnej*, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 42-78.